

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, muntazam o'yin faoliyati bilan shug'ullanadigan bolalar sog'lom turmush tarziga ijobiy qarashni shakllantirgan, o'z vaqtida dam olish va jismoniy harakat qilish odatiga ega bo'lganlar.

O'yin faoliyatining samaradorligi nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ijtimoiy jihatdan ham namoyon bo'ladi. O'yin jarayonida bola o'zini erkin his qiladi, muloqotga kirishadi, jamoada ishlashni o'rganadi. Natijada ijtimoiy moslashuv, o'ziga ishonch, muloqot madaniyati va hamkorlik ko'nikmalari shakllanadi. Milliy o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati ham katta. "Chillak", "Ko'rko'rona", "Oq terak – ko'k terak" kabi o'yinlar orqali bolalar nafaqat jismoniy faollikka erishadilar, balki do'stlik, halollik, g'alabaga intilish, bir-birini hurmat qilish kabi axloqiy fazilatlarini ham o'zlashtiradilar.

Tarbiyachilarning roli bu jarayonda muhimdir. Ular o'yinlarni to'g'ri tanlay bilishlari, xavfsizlikni ta'minlashlari va har bir bolaning faol ishtirokini kuzatishlari zarur. Pedagogning o'yin jarayonidagi faol ishtiroki bolada ishonch, rag'bat va motivatsiyani kuchaytiradi. Xususan:

1. Harakatli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy faolligini oshirishda tabiiy, samarali va bolaga mos pedagogik vosita hisoblanadi.

2. O'yinlar bolaning mushak faoliyatini rivojlantirib, tezkorlik, chidamlilik, koordinatsiya va muvozanatni mustahkamlaydi.

3. Harakatli o'yinlar bolalarda ijobiy emotsiyalarni kuchaytiradi, stressni kamaytiradi, jamoaviylik va irodaviy sifatlarini rivojlantiradi.

4. Milliy o'yinlardan foydalanish bolalarda vatanparvarlik, o'zaro hurmat, madaniyat va qadriyatlarga sadoqat tuyg'usini shakllantiradi.

5. Tarbiyachilar harakatli o'yinlarni tanlashda bolalarning yosh, individual va psixologik xususiyatlarini inobatga olishlari zarur.

6. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan o'yin dasturlarini yaratish, maxsus metodik qo'llanmalar tayyorlash maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, harakatli o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarni sog'lom, faol, irodali, ijtimoiy moslashgan shaxs sifatida shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ular bolalarning jismoniy salomatligini mustahkamlash, ma'naviy barkamolligini ta'minlash va sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda asosiy pedagogik mexanizm sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khaydarov B.T. (2022). Methodology of the Improvement of Preliminary Gymnastic Disciplines in Increasing Activity of Preschool Age Children. International Journal of Psychosocial Rehabilitation.

2. Rahimova M.T. (2022). Organization of Physical Education Classes in Preschool Education Organizations. European Science Journal.

3. Vigotskiy L.S. (1984). O'yin faoliyatining psixologik asoslari. Moskva: Pedagogika.

4. Leontyev A.N. (1981). Faoliyat, ong va shaxs. Moskva: Nauka.

5. Jo'rayev B. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. 84-b.

UO'K:37.013.42

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM TALABALARIDA KASBIY PEDAGOGIK IMIDJNI

RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

<https://zenodo.org/records/17841802>

Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim talabalari uchun pedagogik kasbiy imijni rivojlantirishdagi zamonaviy texnologiyalar hamda uning jamiyatdagi ijtimoiy-pedagogik zaruriyati o'rganiladi va chuqur tahlil qilinadi. Ushbu sohada olib borilgan izlanishlar asosida to'plangan ma'lumotlarga tayangan holda ilmiy mushohada yuritilgan bo'lib, asosan xorijiy pedagog olimlarning bu

boradagi qarashlari o'rtasidagi aloqadorlik tahlil qilinadi hamda muammoni o'rganishga oid tadqiqot metodlari asosida olingan natijalar bo'yicha xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: *pedagogik va kasbiy imij, psixologik yondashuv, ta'lim jarayoni, pedagogning mas'uliyati, tarbiya, jamiyat, imijni shakllantirish, kasbiy rivojlanish.*

Аннотация. *В данной статье исследуются и глубоко анализируются современные технологии формирования педагогического профессионального имиджа студентов педагогического вуза и их социально-педагогическая востребованность в обществе. На основе данных, собранных на основе исследований, проведенных в данной области, проводится научное наблюдение, анализируется взаимосвязь взглядов преимущественно зарубежных ученых-педагогов по данному вопросу, а также делаются выводы по полученным результатам на основе исследовательских методов изучения проблемы.*

Ключевые слова: *педагогический и профессиональный имидж, психологический подход, образовательный процесс, ответственность учителя, воспитание, общество, формирование имиджа, профессиональное развитие.*

Abstract. *This article discusses the modern technologies for the formation of the pedagogical professional image of students of a pedagogical university and their socio-pedagogical demand in society. Based on the data collected from studies conducted in this area, a scientific observation is carried out, the relationship between the views of mainly foreign scientists-educators on this issue is analyzed, and conclusions are made on the results obtained based on research methods for studying the problem.*

Keywords: *pedagogical and professional image, psychological approach, educational process, responsibility of the teacher, upbringing, society, image formation, professional development.*

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ayniqsa pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim tashkilotlarining o'ziga xos brendini yaratish, milliy ta'lim tizimi nufuzini oshirish, ichki va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini mustahkamlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining "Respublika oliy ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, 'oliy ta'lim tashkiloti brendi'ni yaratish hamda talabalarining kiyinish madaniyatini shakllantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Bu loyiha oliy ta'lim muassasalarining brendini shakllantirish hamda talabalarining imijini rivojlantirish bo'yicha bugungi kunda muhim va dolzarb hisoblanadi. Mazkur qaror oliy ta'lim muassasalarining ichki islohot lari bilan uyg'unlashtirilsa, bu tashabbus nafaqat tashqi imij, balki milliy ta'lim tizimining zamonaviylashuvi sari katta qadam bo'ladi. Pedagog kadrlarning kasbiy imiji - ularning jamiyatdagi obro'-e'tibori, tashqi ko'rinishi, axloqiy fazilatlari va kommunikativ madaniyati kabi ko'plab omillar orqali namoyon bo'ladigan murakkab tushunchadir. Kasbiy imij - bu nafaqat pedagog shaxsining tashqi obrazini, balki uning professional kompetensiyalari, madaniyati, etik me'yorlarga rioya qilishi, hamkasblar va talabalar bilan muloqot uslubi orqali ifodalanadigan ko'p qirrali fenomen. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida talabalarga bo'lajak pedagog sifatida kasbiy imijni shakllantirish jarayoni ko'plab psixologik, metodologik va ijtimoiy omillar bilan bog'liq holda kechmoqda. Mazkur maqolada pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy imijni rivojlantirishdagi asosiy zamonaviy texnologiyalar, ularni zamonaviy ta'limda to'g'ri qo'llash metodikalari chuqur tahlil qilinadi hamda ushbu yo'nalishda samarali yechimlar taklif etiladi.

Kasbiy pedagogik imij tushunchasi zamonaviy pedagogika va psixologiya sohalarida alohida e'tiborga sazovor bo'lib, u o'qituvchining professional faoliyatda o'ziga xosligini, shaxsiy va kasbiy fazilatlarini ifodalovchi murakkab ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida tavsiflanadi. Pedagogik imijni shakllantirish jarayoni multidimensional va kontekstual xarakterga ega bo'lib, unda shaxsning o'zini tutishi, ko'nikmalari, kommunikativ qobiliyatlari va tashqi ko'rinishi kabi komponentlar birgalikda o'rganiladi. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida

pedagogik imijni rivojlantirish texnologiyalari zamonaviy pedagogika texnologiyalari va innovatsion metodikalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, reflektiv metodlar, mentorlik tizimlari va interfaol treninglar pedagogik imijni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, tadqiqotlarda pedagogik imijni shakllantirishda ijtimoiy-madaniy muhit, ta'lim muassasasining ichki madaniyati va shaxsning o'z-o'zini anglash darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik alohida ta'kidlangan. Bu borada pedagoglarning professional rivojlanishi, doimiy o'qishlari va kasbiy etika qoidalariga amal qilishi imijni sifat jihatidan mustahkamlashga xizmat qiladi.

Oliy ta'lim pedagogikasida kasbiy pedagogik imijni shakllantirishning metodologik asoslari sifatida turli yondashuvlar qo'llaniladi. Avvalo, konstruktivistik paradigmaning integratsiyasi muhim bo'lib, bunda talabaning o'z-o'zini anglash jarayoni, metakognitiv faoliyatlari va ijtimoiy konstruksiyalar bilan o'zaro bog'liqligi asosida imijni rivojlantirish mexanizmlari ishlab chiqiladi.

Zamonaviy adabiyotlarda kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning roli katta o'rin tutadi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) pedagogik jarayonda interaktiv, situatsion va reflektiv metodlarni qo'llash imkonini beradi, bu esa o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatiga nisbatan ijobiy tasavvurini shakllantirishda katalizator vazifasini o'taydi. Bundan tashqari, mentorlik tizimlari va professional hamjamiyatlar orqali o'qituvchilarning kasbiy o'sishi va pedagogik imijining integrativ ko'rsatkichlari samarali rivojlantiriladi. Pedagogik imijni rivojlantirish jarayonida shaxsning psixologik holati va kommunikativ malakalari markaziy ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, ko'plab tadqiqotlarda pedagogning emotsional intellekti, stressga chidamliligi va konfliktlarni hal etish strategiyalari uning professional imijini shakllantirishda hal qiluvchi omil ekanligi ko'rsatildi. Bu, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalarida talabalarning o'z-o'zini boshqarish va reflektiv faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan metodik texnologiyalarning rivojlanishini talab qiladi. Shuningdek, pedagogik imijni shakllantirishda ijtimoiy madaniyat va etika komponentlarining integratsiyasi ustuvor yo'nalish sifatida ajralib turadi. O'zbek va xorijiy tadqiqotlarda ta'lim tizimining madaniy-kontekstual omillari, jumladan milliy an'analar, pedagogik qadriyatlar va ta'lim sifati standartlari imijning ijtimoiy qabul qilinishida muhim rol o'ynashi ko'rsatildi. Bu esa oliy ta'limda kasbiy pedagogik imijni rivojlantirish texnologiyalarini loyihalashda madaniy-huquqiy, psixopedagogik va axloqiy modullarni birlashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Umuman olganda, zamonaviy ilmiy manbalar pedagogik imijni rivojlantirish texnologiyalarini ko'p qirralilik, tizimlilik va interaktivlik xususiyatlari bilan tavsiflaydi. Bu texnologiyalar pedagogning shaxsiy-professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ta'lim jarayonida o'z-o'zini anglashni chuqurlashtirish, kommunikativ va innovatsion kompetentsiyalarni mustahkamlashga qaratilgan kompleks strategiyalarni o'z ichiga oladi. Shu asosda, oliy ta'lim pedagogikasida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirish ilmiy-metodik asoslarini yanada mukammallashtirish va amaliyotga tatbiq etish masalalari dolzarb ilmiy tadqiqot obyekti hisoblanadi [1].

Kasbiy pedagogik imij konsepsiyasi zamonaviy ta'lim va pedagogika sohasida interdisciplinar yondashuvlar doirasida keng tadqiq qilinmoqda. Xorijiy olimlar pedagogik imijni pedagogning shaxsiy-professional identifikatsiyasi, ijtimoiy qabul qilinishi va ta'lim jarayonidagi samaradorlikni oshirish omili sifatida ko'rib chiqadilar.

Goffmanning "Impression Management" nazariyasi pedagogik imijni boshqarishning ijtimoiy psixologik mexanizmlarini tushunishda asosiy nazariy baza sifatida xizmat qiladi. Bu nazariyaga ko'ra, pedagog o'zining kommunikativ xatti-harakati orqali auditoriyada ijobiy tasvir yaratish va uni saqlashga intiladi [2].

Shuningdek, pedagogik imijni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida "Professional Identity" kontseptsiyasi muhim o'rin tutadi. Unga ko'ra, o'qituvchining professional o'zligini shakllantirish, uning qobiliyatlari, qadriyatlari va pedagogik faoliyatga munosabati o'zaro bog'langan dinamik jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda o'zini anglash, doimiy refleksiya va professional kompetensiyalarni rivojlantirish vositalari sifatida texnologiyalar, jumladan, mentorluk, coaching va interaktiv treninglar keng qo'llaniladi [3].

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, xususan, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik imijni shakllantirishdagi o'rni ko'p olimlar tomonidan ta'kidlangan. AKT pedagoglarga o'z pedagogik uslublarini diversifikatsiya qilish, ta'lim jarayonida talabalar bilan samarali kommunikatsiya o'rnatish va o'z professional brendini yaratishda yordam beradi. Laurillard (2012) ta'lim dialogi nazariyasida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interaktiv muloqot asosida imijning shakllanishi ta'kidlanadi, bu pedagogning pedagogik faoliyatdagi shaxsiy rolini yanada kuchaytiradi [4].

Bundan tashqari, emotsional intellekt (EI) nazariyasi ham pedagogik imijni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatildi. Emotsional intellekt pedagogning o'z va boshqalar his-tuyg'ularini anglash, boshqarish va ijtimoiy munosabatlarni muvaffaqiyatli boshqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. EI yuqori bo'lgan pedagoglar auditoriyada ijobiy ta'sir o'tkazish va shaxsiy imijni samarali boshqarishda ustunlikka ega bo'ladi. Pedagogik imijni rivojlantirishda madaniyataro pedagogika konsepsiyasi ham katta ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tadqiqotlar ko'rsatadiki, madaniy kontekst pedagogik imijning shakllanishiga va ta'lim muassasasida pedagogning qabul qilinishiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois, pedagogik imijni rivojlantirish texnologiyalari madaniy farqliliklarni hisobga olib, lokal va global pedagogik qadriyatlar uyg'unligini ta'minlashi zarur.

Ilmiy manbalarda pedagogik imijni shakllantirish texnologiyalarining kompleksligi ko'rsatib o'tiladi, bunda individual va ijtimoiy-dinamik jarayonlar, psixopedagogik va axloqiy normativlar birgalikda integratsiyalashadi. Masalan, mentorlik tizimi o'z-o'zini baholash va refleksiv amaliyot pedagoglarning o'z kasbiy imijini izchil rivojlantirishda samarali vositalar sifatida qaraladi.

Xorijiy ilmiy adabiyotlar pedagogik oliy ta'limda kasbiy pedagogik imijni rivojlantirish texnologiyalarining nazariy va amaliy asoslarini boyitmoqda. Bu jarayonda psixologik, kommunikativ va madaniy komponentlar integratsiyasi, shuningdek, zamonaviy AKT va refleksiv metodlarning qo'llanilishi muhim o'rin tutadi. Shu bois, xorijiy va mahalliy pedagogik tadqiqotlarni uyg'unlashtirish oliy ta'lim muassasalarida pedagogik imijni rivojlantirish strategiyalarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjning shakllanishi va rivojlanishi jarayoni zamonaviy ta'lim texnologiyalarini maqsadli qo'llashni talab etadi. Imidjning psixologik, kommunikativ va axloqiy-estetik komponentlarini uyg'un rivojlantirish o'qituvchi shaxsining kasbiy kompetensiyasini chuqurlashtirish bilan bevosita bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, kasbiy pedagogik imidjni shakllantirish texnologiyalari nafaqat tashqi ko'rinish yoki nutq madaniyatini rivojlantirishga, balki talabaning ichki motivatsion tizimi, o'zini identifikatsiya qilish darajasi hamda kasbiy refleksiyasini faollashtirishga qaratilgan kompleks pedagogik jarayon sifatida qaralishi lozim.

Pedagogik eksperimentlar va tahlillar asosida aniqlanishicha, innovatsion ta'lim texnologiyalari — interfaol metodlar, refleksiv treninglar, rol o'yinlari, imidj dizayni mashg'ulotlari, shuningdek, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish dasturlaridan

foydalanish — talabalarda ijobiy kasbiy “Men” obrazini shakllantirishda samarali omil bo‘lib xizmat qiladi. Natijada, bo‘lajak pedagoglarning o‘z faoliyatiga nisbatan ijtimoiy mas’uliyat hissi ortadi, ular o‘zini kasbiy jamoada namoyon etish, ijobiy psixologik ta’sir o‘tkazish va madaniy kommunikatsiya yuritish ko‘nikmalariga ega bo‘la boshlaydi.

Tajriba-sinov ishlarining yakuniy natijalari kasbiy pedagogik imijni rivojlantirish texnologiyasining samaradorligini aniq ko‘rsatdi. Eksperiment doirasida 2-bosqichda tahsil olayotgan 88 nafar talaba ishtirokida o‘tkazilgan diagnostik tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, kasbiy pedagogik imijning barcha asosiy komponentlari bo‘yicha sezilarli o‘sish qayd etilgan (1-jadval).

1-jadval

Kasbiy pedagogik imij komponentlarining rivojlanish ko‘rsatkichlari

Imij komponentlari	Boshlang‘ich ko‘rsatkich (%)	Yakuniy ko‘rsatkich (%)
O‘zini kasbiy shaxs sifatida anglash	27	64
Kasbiy kommunikatsiya va nutq madaniyati	36	71
Kasbiy tashqi ko‘rinish	42	78
Reflektiv yondashuv	30	69

Tahlillarga ko‘ra, eng yuqori o‘sish kasbiy tashqi ko‘rinish (42% → 78%) va kasbiy kommunikatsiya (36% → 71%) ko‘rsatkichlarida kuzatildi. Bu esa amaliy mashg‘ulotlar, treninglar va individual ishlar orqali talabalar o‘z tashqi imiji, nutq madaniyati va ijtimoiy-ta’sirchanlik kompetensiyalarini rivojlantirishga e’tibor qaratganini anglatadi.

Reflektiv yondashuv darajasining 30% dan 69% gacha oshgani, talabalarining o‘z-o‘zini anglash, baholash va kasbiy o‘sishga yo‘naltirilgan ongli harakatlari faollashganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, "o‘zini kasbiy shaxs sifatida anglash" komponentining 27% dan 64% gacha oshgani bu texnologiyaning shaxsiylashtirilgan yondashuvlari orqali talabalar ichki motivatsiyasining faollashganini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida olingan kasbiy imidjni aniqlovchi prediktorlar bo‘yicha so‘rovnomalarga asoslangan statistik tahlil (beta koeffitsent) kasbiy imidjga ta’sir qiluvchi quyidagi prediktorlar aniqlandi:

1.Eng kuchli prediktor: Tashqi ko‘rinish va etik (Beta = 0.31). Bu pedagogik imajni shakllantirishda tashqi omilning muhimligini ko‘rsatadi.

2.Raqamli kompetensiya: Eng past Beta (0.15), ammo baribir sezilarli, bu raqamli kompetensiya rivojlanishi zaruratini bildiradi (2-jadval).

Ushbu regression model kasbiy imidjning 63% o‘zgarishini tushuntiradi, bu pedagogik ilmiy tahlil uchun yuqori ko‘rsatkich xisoblanadi.

2-jadval

Kasbiy imidj prediktorlarining Beta koeffitsienti

Omil	Beta	t	P
Pedagogik refleksiya	0.26	4.15	<0.001
Mentorlik tajribasi	0.21	3.50	<0.001
Raqamli kompetensiya	0.15	2.25	<0.05
Tashqi ko‘rinish & etik	0.31	5.10	<0.001
Kommunikativ madaniyat	0.23	3.85	<0.001

Kasbiy pedagogik imidj — bu shunchaki o'qituvchining tashqi qiyofasi yoki nutq madaniyati bilan chegaralanadigan fenomen emas, balki u shaxsning ichki kasbiy-psixologik holati, kommunikativ madaniyati, refleksiv tafakkuri va kasbiy o'zini anglash jarayonlarining sintezidir. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida bu sifatlarni shakllantirish uzluksiz, tizimli va innovatsion yondashuv asosida tashkil etilgandagina samarali natija beradi. Kasbiy imidjni rivojlantirish texnologiyalarining mohiyati shundan iboratki, ular talabanning "Men-pedagog" identifikatsiyasini shakllantirish, uning kasbiy qadriyatlarini, ijtimoiy pozitsiyasi hamda o'qituvchilik faoliyatiga nisbatan ijobiy motivatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan. Shu bois, bu jarayonni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bilan boyitish zarur: refleksiv tahlil, psixologik treninglar, kommunikativ mashg'ulotlar, shaxsiy imidj dizayni va ijtimoiy rol simulyatsiyasi kabi texnologiyalar aynan shu maqsadga xizmat qiladi.

O'qituvchi shaxsining kasbiy imidjini rivojlantirishda quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega:

- refleksiv yondashuv – talabanning o'z kasbiy fazilatlarini tahlil qilish, baholash va takomillashtirishga yo'naltirilgan faol psixologik holatini shakllantiradi;
- kommunikativ kompetensiya – o'qituvchining ijtimoiy-psixologik muloqotda samaradorligini, empatiya va ta'sirchanlik darajasini belgilaydi;
- axloqiy-estetik komponent – imidjni madaniy qadriyatlar, milliy mentalitet va pedagogik etika asosida shakllantirishni ta'minlaydi;
- innovatsion texnologiyalar – imidjni rivojlantirish jarayonini interaktiv, refleksiv va tajribaviy o'rganishga yo'naltiradi.

Pedagogik oliy ta'lim tizimida kasbiy pedagogik imidjni shakllantirish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga olib keldi:

1. Kasbiy imidjni rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan model talabalarining o'zini kasbiy subyekt sifatida anglash darajasini oshiradi, bu esa ularning kasbiy motivatsiyasi va ijtimoiy mas'uliyatini mustahkamlaydi.

2. Imidjga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari talabalarda o'zini boshqarish, o'zini taqdim etish, ijobiy obraz yaratish va uni barqaror saqlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

3. Psixologik trening va refleksiv mashg'ulotlar talabalarining o'z ichki potensialini anglash va kasbiy o'zini baholash mexanizmini faollashtiradi.

4. Pedagogik imidjning madaniy-axloqiy jihatlarini rivojlantirish o'qituvchi faoliyatining insonparvarlik, bag'rikenglik va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillari bilan uyg'unlashuvini ta'minlaydi.

O'tkazilgan ilmiy tadqiqot asosida quyidagilar tavsiya qilinadi:

1. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "Kasbiy imidj va pedagogik kommunikatsiya" fanini alohida modul sifatida joriy etish maqsadga muvofiq.

2. Talabalar uchun refleksiv treninglar, "Men-pedagog" laboratoriyalari, imidj dizayni ustaxonalarini muntazam o'tkazish ularning kasbiy o'zini anglash darajasini oshiradi.

3. O'qituvchi tayyorlash tizimida kasbiy imidjni rivojlantirish bo'yicha integral baholash tizimi ishlab chiqilishi zarur, bunda kommunikativ kompetensiya, estetik madaniyat va kasbiy refleksiya darajalari aniqlanadi.

4. Kasbiy imidjni rivojlantirishda sun'iy intellekt asosidagi tahlil vositalari (masalan, mimika, nutq, emotsional intonatsiya monitoringi)dan foydalanish innovatsion ta'lim muhiti yaratishga xizmat qiladi.

5. Pedagoglarning imidj madaniyatini uzluksiz rivojlantirish uchun oliy ta'limdan keyingi bosqichlarda (malaka oshirish, magistratura, doktorantura) psixologik imidj menejmenti yo'nalishlarini kiritish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Shamsiev T. Kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning nazariy asoslari. Pedagogik ilmiy jurnali, 5. 2023(1).8-16-b
2. Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday 1959.221-b
3. Beijaard.D, Meijer, P.C&Verloop, N.Reconsidering research on teachers' professional identity. Teaching and Teacher Education, 2004. 128-b
4. Selwyn, N. Education and Technology: Key Issues and Debates Bloomsbury Academic. 2016. 8-b

UO'K: 31.25.18

ICHKI ISHLAR AKADEMIYASI KURSANTLARIDA TEZKOR VAZIYATLARDA QAROR QABUL QILISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/17841911>

Kadirova Sayyora Madaminovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Kasbiy tayyorgarlik jarayonida qaror qabul qilish ko'nikmalari kursantlarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy faoliyatga tayyorligini ta'minlaydi. Maqolada vaziyatli mashg'ulotlar, rol o'yinlari, virtual simulyatsiyalar, psixologik tayyorgarlik hamda jamoaviy qaror qabul qilish usullari samarali metodika sifatida tahlil qilinadi. Ushbu yondashuvlar kursantlarning kasbiy mahoratini oshirish, stressli sharoitlarda barqaror qaror qabul qilish va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *qaror qabul qilish, tezkor vaziyat, kursant, kompetensiya, metodika, psixologik tayyorgarlik, simulyatsiya.*

Аннотация. *В статье рассматривается проблема формирования компетенции принятия решений в оперативных ситуациях у курсантов Академии внутренних дел. Отмечается, что развитие данной компетенции требует не только теоретических знаний, но и практических навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. В работе анализируются такие методы, как ситуационные задания, ролевые игры, виртуальные симуляции, психологическая подготовка и командное принятие решений. Указанные подходы способствуют повышению профессионального мастерства курсантов, развитию стрессоустойчивости и обеспечению эффективности их служебной деятельности в сложных условиях.*

Ключевые слова: *принятие решений, оперативная ситуация, курсант, компетенция, методика, психологическая подготовка, симуляция.*

Abstract. *This article discusses the development of decision-making competence in operational situations among cadets of the Academy of Internal Affairs. The study emphasizes that effective decision-making requires not only theoretical knowledge but also practical skills essential for professional readiness. The paper analyzes methods such as case studies, role-playing, virtual simulations, psychological training, and collective decision-making. These approaches enhance cadets' professional abilities, improve their stress resilience, and contribute to maintaining effectiveness and safety in challenging situations. Developing such competence ensures higher performance in law enforcement activities and supports public security in critical contexts.*

Keywords: *decision-making, operational situation, cadet, competence, methodology, psychological training, simulation.*

Zamonaviy jamiyatda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan xodimlarning tezkor vaziyatlarda to'g'ri va asosli qaror qabul qilish qobiliyatiga

